

METANOLDAN ETILEN, PROPILEN VA BUTILENLAR VA DIMETIL EFIR OLISH UCHUN KATALIZATORLAR

Karimova M.R.

Dusmuratov M.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Organik sintez kafedrası Toshkent shahri, O'zbekiston
Respublikasi e-mail: rakhimovnamohinur@gmail.com, tel: (93) 374-94-99
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698842>

Dolzarbli: Dimetil efir (DME) orqali sintez-gaz (vodorod va is gazi aralashmasi)dan etilen, propilen va butilenlar olinishiga taalluqli yoki DME ni etilen, propilen va butilenlarga aylantirish bosqichlarini yaratishga bag'ishlangan nashrlar metanol orqali amalga oshiriladigan jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan ishlarga qaraganda ancha kam.

Shu bilan birga DTO-reaktsiya uchun katalizatorlar yaratish alohida ahamiyat kasb etadi, chunki DME etilen, propilen va butilenlar sintezi uchun metanolga nisbatan afzalroq kimyoviy xossalarga ega. Metanol bilan solishtirganda DME kuchliroq metillovchi agent hisoblanadi, bu DTO-reaksiyasini hatto kislotaligi yuqori bo'lmagan yetarlicha katta tezlik bilan o'tkazishga imkon beradi (masalan, Si:Al=560 qiymatlarga qadar yuqori modulga ega seolitlarda). Bundan tashqari, DME koksli strukturalar hosil bo'lishiga olib keladigan vodorod atomining ko'chishi nomaqbul reaksiyalarda kamroq faol, buning oqibatida DTO-reaksiyasida katalizatorning dezaktivlanish tezligi, metanol bilan reaksiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: etilen va dimetil efirini ajratib olish uchun iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lgan katalizatorlarni yaratish.

Usul va uslublari: Ulkan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, sintetik mikropog'ovakli krichtallik alyuminosilikatlarda kataliz yuzaga kelishi, shakllanishi va rivojlanishi Dj.A.Rabo, P.B.Veyts, P.B.Venuto, X.M.Minachev, K.V.Topchiyeva va klassik ishlarga aylangan ilk ishlarni bajargan bir qator boshqa tadqiqotchilarning nomi bilan chambarchas bog'liq. Ular kimyoning ushbu sohasidagi izlanmalar va ishlanmalarning yo'nalishlarini ancha yillarga o'zib ketdilar.

Seolitlar deb karkas tuzilmali kristall alyuminosilikatlar deb ataladi, undan o'rtacha qizdirishda suv kremniyalyumokislorod karkasni buzmasdan olib tashlanishi mumkin. Karkasda kichik hajmli molekulalar adsorbsiyasi uchun yo'larli bo'lgan muntazam kanallar va bo'shliqlar tizimi hosil bo'ladi. Sintetik seolitlar g'ovakli krichtallar sinfiga mansub bo'lishi mumkin. Ushbu materiallarga qiziqish ayniqca o'tgan asrning 50-chi yillari oxiridan boshlab o'sishni boshladi, shu paytda seolitlarning qayta tiklanadigan sintezi imkoniyatlari aniqlandi va ular qo'llanishining asosiy sohalari belgilandi. Seolitlar zamonaviy sanoatda katalizatorlar, adsorbentlar, yuvadigan vositalarning komponentlari, to'ldirgichlar va boshqa materiallar sifatida keng qo'llaniladi. Yuqori faollik va selektivlikka ega bo'lgan samarali katalizatorlarga bo'lgan ehtiyoj yaqin vaqtlarda yana va yana o'sishda davom etadi.

Sintetik seolitlarning zamonaviy sanoat ishlab chiqarilishi jahon darajasi bir yilda bir necha minglab tonnaga yetadi va asosan neftni qayta ishlash va neft kimyo sanoati ehtiyojlari bilan aniqlanadi, bu yerda ba'zi strukturali turdagi sintetik seolitlar katalizatorlar va adsorbentlar sifatida keng qo'llaniladi.

Seolitlarning o'ziga xos muhim xususiyati bo'lib kristall ichi g'ovaklarining geometrik parametrlari (shakli va o'lchamlari) va kristallarning kimyoviy tarkibini o'zgartirish

imkoniyati, ya'ni ularning strukturaviy va kimyoviy modifikatsiya imkoniyati hisoblanadi. Ushbu parametrlarni seolitning to'g'ridan to'g'ri sintezi sharoitlarini o'zgartirib, yoki bir xil strukturaviy turdagi seolitlar kristallarining kimyoviy tarkibini o'zgartirgan holda o'zgartirish mumkin.

Sintetik seolitlar suvli ishqopli alyuminosilikat aralashmalar qizdirilganda hosil bo'ladi. Turli seolitlarda adsorbtsiyaning solishtiruvchi tadqiqotlarida kristall ichi kanallari va bo'shliqlari geometriyasi va ushbu bo'shliqlarga olib boradigan "oy-nalar" geometriyasi muhim hisoblanadi. Bir xil strukturaviy turdagi seolitlar uchun almashuvchi kationlar xususiyati va ularni kristall panjarada pozitsiyalar bo'yicha taqsimlash miqdori muhimdir.

Noneft xomashyodan etilen, propilen va butilenlar olish usullari.

Hozirgi vaqtda metanni etilen, propilen va butilenlarga qayta ishlashning ikki asosiy yo'nalishlari faol ravishda ishlab chiqilmoqda: bevosita konversiya orqali va bilvosita – xlorli hosilalar orqali (metanni oksidlanishli xlorlash) yoki sintez gaz orqali (uni bevosita etilen, propilen va butilenlarga keyingi o'zgartirish bilan yoki metanol yoki DME oraliq hosil bo'lishi orqali).

Metanni etilen, propilen va butilenlarga bir bcoqichli konversiyasi.

Metanni etilen, propilen va butilenlarga to'g'ridan-to'g'ri konversiyasi CH₄ ni oksidlanishli kondensatlash usuli orqali amalga oshiriladi:

Metanni oksidlanishli konversiyasi yuqori haroratlarda (700-850°C) hap xil metallarning oddiy yoki aralash oksidlari asosidagi, ba'zida promotorlar sifatida metallar galogenidlarini qo'shish bilan getepogen katalizatorlar ishtirokida o'tkaziladi. Yuqoridagi reaksiyalar katta miqdorda issiqlik ajralishi bilan o'tadigan ekzotermik reaksiyalar hisoblanadi, bu maxsus olovbardosh materiallardan foydalanishni taqozo qiladi, shuningdek katalizatorning buzilishini yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun reaksiya sharoitida issiqlik chiqarish mazkur jarayonning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Boshqa muammolar ham mavjud. Demak, jarayon davomida maqsadli o'zgarishlar bilan bir qatorda, etan va etilenning uglerod dioksidi va suvga oksidlanishi sodir bo'ladi:

bunda bu yonaki reaksiyalarning tezliklari metanni oksidlanishli kondensatlanishi tezligidan ortiq bo'ladi.

Natijalar: Metanning konversiyasining ortishi bilan C₂-uglevodorodlar hosil bo'lish selektivligi pasayadi va ularning maksimal unumi – 25 % darajada kinetik cheklanishga ega. Amaliyotda hatto etanning etilen bilan aralashmasining pastpoq unumlariga erishiladi (~17-19%).

Bunda etilen bo'yicha ~40-50% selektivlikda etilenning unumi 14-15% dan oshmaydi.

Xulosa: Mazkur jarayon faqat 65% dan past bo'lmagan selektivlikda iqtisodiy jihatdan oqlashi mumkin.

Metanni oksidlanishli kondensatlash orqali etilen, propilen va butilenlar olish usuli 1980-yillar oxirida jadal tadqiq qilindi. 1990-yillar boshlanishi bilan unga qiziqish ancha pasaydi, bu ehtimol, bu usulga xos bo'lgan sanoatda amalga oshirishni qiyinlashtiruvchi jiddiy kamchiliklar bilan bog'liq (etilenning past unumi, propilen olinishi imkonsizligi, issiqlik

chiqarish bilan bog'liq muammolar). Shuning uchun mazkur jarayon sanoat tatbig'ini olmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Крамаренко, В.В. Грунтоведение: Учебное пособие / В.В. Крамаренко. – Томск: Томский политехнический ун-т, 2011. – 431 с.
2. Сироткин, О.С. Неорганические полимерные вещества и материалы (Безуглеродные макромолекулы и полимеры) / О. С. Сироткин. – Казань: КГЭУ, 2002. – 288 с.
3. Анисина, И.Н. Закономерности формирования структуры и свойств керамического материала на основе природных алюмосиликатов: Дис. канд. техн. наук: 05.16.09 / И.Н. Анисина. – Оренбургский. гос. ун-т. – Оренбург, 2016.– 152 с